

**GEODEZIYA VA KARTOGRAFIYA FAOLIYATI SOHASIDAGI MAXSUS
VAKOLATLI DAVLAT ORGANLARI**

Pardayev Ravshanjon Abdurasul o‘g‘li

“TIQXMMI”MTUning Qarshi irrigatsiya

va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7345860>

Annatsiya. Ushbu maqolada geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlarining vazifalari va amalga oshiradigan ishlar ko‘lami haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: geodeziya, kartografiya, kadastr, topografiya, davlat siyosati, davlat organi, qonunchilik, maxsus vakolat.

**SPECIALLY AUTHORIZED STATE BODIES IN THE FIELD OF GEODESY
AND CARTOGRAPHY**

Abstract. This article, you will have information about the tasks and scope of work of specially authorized state bodies in the field of geodesy and cartography.

Key words: geodesy, cartography, cadastre, topography, state policy, state body, legislation, special authority.

2.07.2020 yildagi «Geodeziya va kartografiya faoliyati to‘g‘risida»gi O‘RQ - 626 son Qonun e‘lon qilindi. Hujjat 1997 yildan buyon amal qilayotgan Geodeziya va kartografiya to‘g‘risida Qonunning o‘rniga chiqarilgan. Bunda yangi qonun hajmi, tarkibi va huquqiy jihatdan tartibga solish darajasi bilan farqlanadi.

Hujjatda tushunchalarga ta‘rif – matnda ishlatiladigan atamalar va ularning mazmuni keltirilgan umumiy ro‘yxat berilgan. Geodeziya va kartografiya faoliyatining asosiy tamoyillari va sohani davlat tomonidan tartibga solish to‘g‘risidagi normalar, shu jumladan ularning asosiy yo‘nalishlari, shuningdek Hukumat, Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasi, Mudofaa vazirligi, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligi geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organidir.

Ushbu davlat organi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi;
- Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqadi;
- Aerokosmik suratga olishga, topografiya-geodeziyaga, kartografiyaga oid va boshqa tekshiruvlarni hamda qidiruv ishlarini amalga oshiradi;
- Geodeziya va kartografiyaga doir materallarni ekspertizadan o‘tkazadi;
- O‘zbekiston Respublikasi hududida geodeziya koordinatalarining, balandliklarining, gravimetriya o‘lchovlarining yagona davlat tizimlarini hamda davlat topografik xaritalari va rejalarning masshtab qatorini belgilash masalalari bo‘yicha takliflarni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
- Geodeziya va kartografiya faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik to‘g‘risida xabarnomani qabul qiladi hamda xabardor qiluvchilarning reystrini yuritadi;

- Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining, yuridik shaxslarning geodeziya va kartografiyaga oid ishlarni bajarish bilan bog‘liq faoliyatini muofiqlashtiradi;

- Umumdavlat ahamiyatiga molik geodeziya va kartografiyaga oid ishlarni ro‘yxatga olishni amalga oshiradi;

- Davlat geodeziya, nivelir, gravimetriya tarmoqlarining hamda geodezik zichlashtirish tarmoqlarining turlari va tarkibini, shuningdek ularni yaratish tartibini belgilaydi;

- Davlat geodeziya, nivelir, gravimetriya tarmoqlarini, geodezik zichlashtirish tarmoqlarini yaratadi, rivojlantiradi va ishlash holatida saqlab turadi.

Endi esa O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi vakolatlarini ham keltirib o‘tsak.

- O‘zbekiston Respublikasining mudofaasi hamda milliy xavfsizligini ko‘zlab, umumdavlat ahamiyatiga va shuningdek maxsus ahamiyatga molik geodeziya va kartografiyaga oid ishlarning bajarilishini ta‘minlaydi;

- Natijalaridan O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari foydalanadigan topografiya-geodeziya va kartografiyaga oid ishlarning sifati ustidan nazoratni amalga oshiradi.

Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari maxsus ahamiyatga molik geodeziya va kartografiyaga oid ishlarning bajarilishini o‘z vakolatlari doirasida tashkil etadi hamda muofiqlashtiradi.

Shuningdek geodeziya va kartografiyaga oid ishlarni bajarishda quyidagi asosiy talablarga rioya etilishi kerak:

- Qonunchilik talablariga, shu jumladan xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan faoliyatga doir talablari va shartlariga, kartografiya va geodeziya faoliyatini texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi standartlar hamda normativ hujjatlarga, shuningdek loyiha-smeta va texnik hujjatlar talablariga amal qilish;

- Geodeziya va kartografiyaga oid ishlarni odamlarning hayoti va moddiy madaniy meros ob‘ektlari uchun xavfsiz usullar hamda vositalar orqali bajarish;

- O‘zbekiston Respublikasining davlat chegarasini, ma‘muriy-hududiy tuzilish chegaralarini hamda boshqa siyosiy-ma‘muriy chegaralarini va geografik elementlarni xaritalarda grafik jihatdan to‘g‘ri tasvirlashdir.

Geodeziya va kartografiya faoliyatini amalga oshirish uchun maxsus vakolatli davlat organi bu haqda belgilangan tartibda xabardor qilinishi kerak. Xabardor qilish tartibi hamda geodeziya va kartografiya bilan bog‘liq ishlarning turlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Geodeziya va kartografiya faoliyati yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan geodeziya va kartografiya faoliyatini o‘n ish kunidan ko‘p bo‘lmagan muddatga to‘xtatib turish hamda qayta tiklash to‘g‘risidagi qarorlar maxsus vakolatli davlat organi tomonidan qabul qilinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, geodeziya va kartografiya faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan geodeziya va kartografiyaga doir materiallar O‘zbekiston Respublikasining kartografiya-geodeziya fondini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasining kartografiya-geodeziya fondi tarkibiga davlat va idoraviy kartografiya-geodeziya fondlari kiradi. Ushbu qonun va hujjatlar yer fondidan to‘g‘ri foydalanishni tartibga solish hamda aholiga sifatli va tizimliq xizmat ko‘rsatishga qaratilgan.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Geodeziya va kartografiya faoliyat to‘g‘risidagi” qonuni.
2. A.Qodirov. Geodeziya.
3. D.O.Jo‘rayev. Geodeziya 2-qism o‘quv qo‘llanma.
4. Muborakov X. Geodeziya 1-qism o‘quv qo‘llanma.
5. . Sh.K.Avchiyev. Amaliy geodeziya o‘quv qo‘llanma.
6. <https://lex.uz>